

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 6 | **2025**
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари доктори, доцент Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD фалсафа доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессор, филология фанлари доктори,
(Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Андижон давлат университети
фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доцент, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философских наук, доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философии (PhD), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Международной исламской академии Узбекистана, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры Славянских языков и литературы Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра, доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор Казахский национальный университет имени аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

профессор Андижанский государственный университет, кандидат философских наук. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганский государственный технический университет, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

профессор Навоийский государственный педагогический институт, доктор философских наук, (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD), по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент, улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent, Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophical Sciences, Docent of National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Andijan State University, Doctor of Philosophical
Sciences, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Docent of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aleksandr Naymark MINGO‘RIK BITIKTOSHI: O‘RTA ASR TOSHKENTINING TANGRICHIKKA OID YODGORLIGIMI?.....	7
2. Nazarova Shahnozaxon MILLIY HURRIYAT SHE‘RIYATIDA AN‘ANAVIY TIMSOLLAR POETIKASI.....	23
3. Yusupova Dildora “ISLOM MODERNIZMI” VA “ISLOMNI MODERNIZATSIYA QILISH” JARAYONLARINING FALSAFIY TAHLILI.....	36
4. Hakimov Nazar YANGI O‘ZBEKISTONDA MAKTAB TA‘LIMI TARAQQIYOTIGA INNOVATSION YONDASHUV.....	44
5. Usarova Feruza JADIDLAR G‘OYASINING YANGI O‘ZBEKISTON STRATEGIYASI BILAN HAMOHANG JIHATLARI.....	52
6. Amirov Azamat YANGI O‘ZBEKISTON TARIXIDA JADIDCHILIK TALIMOTINI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI.....	60
7. Филиппов Ольгерд ЦИФРОВОЙ ГУМАНИЗМ КАК ПАРАДИГМА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	66
8. Ashrapov Ravil READING CULTURE IN MODERN LIFE OF UZBEKISTAN.....	79
9. Muminkhujayev Abrorkhuja INTEGRATING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND AI TO ENHANCE WRITING AND SPEAKING SKILLS OF DIGITAL RESIDENTS IN SPECIALIZED SCHOOLS.....	87

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Hakimov Nazar Hakimovich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida professori,
Falsafa fanlari doktori,
Turon fanlar akademiyasi a’zosi, akademik
Email: hakimovnazar@rambler.ru

**YANGI O‘ZBEKISTONDA MAKTAB TA’LIMI TARAQQIYOTIGA INNOVATSION
YONDASHUV**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17418788>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida mamlakatimizda maktab ta’limi sohasida o‘tkazilayotgan islohotlarning yangi bosqichi jarayoni tahlil qilingan. Maktab ta’limi yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim ustivor vazifalari qatoriga kirishi munosabati bilan uning institutsional asoslari takomillashtirilmoqda, maktablarda o‘quvchilarga ta’lim berishning innovatsion metodlari joriy qilinmoqda. O‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish uchun ilmiy, metodik, iqtisodiy imkoniyatlardan samarali foydalanishni kengaytirish, ta’limning mamlakat kelajagini ta’minlaydigan mexanizmlardan biri ekanligidir. Muallif maktab ta’limi taraqqiyoti jarayonida davlat tashkilotlari va nodavlat sektor hamkorligining zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: jamiyat, ta’lim, maktab, islohat, taraqqiyot, uslubiy, o‘quvchi davlat, yangi O‘zbekiston.

Hakimov Nazar Hakimovich,
Tashkent University of Applied Sciences
Professor of the Department of History and Social Sciences,
Doctor of Philosophy,
Member of the Turan Academy of Sciences, Academician
Email: hakimovnazar@rambler.ru

**INNOVATIVE APPROACH TO SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT IN NEW
UZBEKISTAN**

ABSTRACT

The article analyzes the process of reforms in the sphere of school education at a new stage of development of society. In connection with the inclusion of school education among the important priorities of the new development strategy of Uzbekistan, its institutional foundations are being improved, innovative methods of teaching students in schools are being introduced. Expanding the effective use of scientific, methodological and economic opportunities to improve the intellectual potential of students is one of the mechanisms that ensure the future of the country. The author emphasizes the need for interaction between government organizations and the non-governmental sector in the process of developing school education.

Key words: society, education, school, reform, development, methodological, student, state, new Uzbekistan.

Хакимов Назар Хакимович,
Ташкентский университет прикладных наук
Профессор кафедры истории и социальных наук,
Доктор философских наук,
Член Туранской академии наук, академик.
E-mail: hakimovnazar@rambler.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется процесс реформ в сфере школьного образования на новом этапе развития общества. В связи с включением школьного образования в число важных приоритетов новой стратегии развития Узбекистана совершенствуются его институциональные основы, внедряются инновационные методы обучения учащихся в школах. Расширение эффективного использования научных, методических и экономических возможностей для повышения интеллектуального потенциала обучающихся является одним из механизмов, обеспечивающих будущее страны. Автор подчеркивает необходимость взаимодействия государственных организаций и негосударственного сектора в процессе развития школьного образования.

Ключевые слова: общество, образование, школа, реформа, развитие, методический, студенческое государство, новый Узбекистан.

Kirish. Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida maktab ta'limi rivoji ustivor vazifalardan hisoblanadi. Mamlakatda olib borilayotgan izchil demokratik islohlarda inson tarbiyasi, o'quvchilarning dunyoviy bilim olishlari uchun shakllantirilgan huquqiy asos, institutsional imkoniyatlar va innovatsion mexanizmlar majmuasini yaratilishi muhim ahamiyatga egadir. Ta'kidlash lozimki, o'quvchi yoshlar kelajakda suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat taraqqiyotining asosiy intellektual va yaratuvchilik kuchi hisoblanadi. Bugungi o'quvchi yoshlar yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarning maqsadi, mohiyati va amalga oshirish mexanizmlari haqidagi to'liq ma'lumotni maktab ta'limi orqali egallaydi. Inson taraqqiyoti tizimidagi bunday ustivor vazifani bajarish uchun, maktablarning malakali o'qituvchilar bilan ta'minlanishi, moddiy texnika bazasining mustahkamlanishi va modernizatsiyalashuvi va metodik jihatdan qo'llab quvatlanishi lozim. Mamlakat taraqqiyotining modernizatsiyalashuvi, ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishining tobora globallashuv jarayoniga bog'liqligi ham o'quvchilar tarbiyasiga, ularning fundamental va ijtimoiy fanlardan chuqur bilimga ega bo'lishi lozimligi vazifasini ilgari suradi. Shuningdek, maktab ta'limi o'quvchilarga hozirgi davrda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning bosh maqsadini, pirovard natijada inson manfaatlari yechimiga, o'quvchilarda bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilganligini tushuntirishi, ularda vatanparvarlik, yurtparvarlik madaniyatini shakllantirishi qaratilgan jarayondir.

Bugungi ta'lim jarayonining muhim belgisi bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashayotgan, tadbirkorlik rivojiga barcha imkoniyatlar yaratilgan sharoitda, maktab ta'limi orqali o'quvchilarga axloqiy barkamollik, mehnatsevarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik madaniyatini yuksaltirishimiz lozim. Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichiga kirishi va axborotlashuv jarayonining, sun'iy intellekt, kibernetika, raqamli iqtisodiyot tushunchalarining ijtimoiy iqtisodiy hayotga, o'quvchilar shuuriga bevosita ta'sirining kuchayishi ham maktab ta'limi mazmunini takomillashtirishni talab qiladi. Ushbu jarayon o'z navbatida maktablarda ishlayotgan o'qituvchilarning malakasini oshirish, axborotlashgan jamiyatda ta'limdagi transformatsion o'zgarishlarni anglashi, maktab ta'limi uchun mo'ljallangan darsliklar va o'quv qo'llanmalarining yangi avlodini tayyorlash ishida faol ishtirok etish zaruriyatini ham vujudga keltirdi. Hozirgi davrda

kiberjinoatlarning o'quvchilar uchun halokatli ekanligini, virtual olamdagi axborotlardan, internet tizimidagi salbiy mazmundagi saytlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish uchun darslardan unumli foydalanish zarur. Bunday vazifa maktablarda yuqori malakali o'qituvchilar jamoasi mavjud bo'lishini talab qiladi. Ushbu jarayonda har bir ta'lim muassasasining moddiy texnik ta'minoti, kompyuter texnikasi bilan jihozlanganligi, internet tizimiga ulanganligi, axborot texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirgan mutaxassis o'qituvchilarning faoliyati muhim rol o'ynaydi. Maktab ta'limida o'quvchilar bilimini oshirish jarayonida, har bir darsda kompyuter texnikasidan samarali foydalanish imkoniyatlarini qidirish, izlab topish kerak. Chunki, o'quvchini fanning so'ngi yutuqlari haqidagi axborotlar qiziqitirmoqda va bu jarayon maktab ta'limi mutasaddilari muntazam suratda o'z tajribasini, metodik, pedagogik salohiyatini oshirish ustida tizimli ishlashini talab qiladi.

Shuning uchun ham maktab ta'limini takomillashtirish muammosining yechimiga kompleks yondashish zarur. Shuningdek, maktabdagi axborot resurs markazi faoliyatini hozirgi zamon talablari darajasida tashkil qilish, uni muntazam suratda hamma fanlarga doir darslik va o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlash imkoniyatlarini, jumladan nodavlat tashkilotlar, xususiy mulkdorlar imkoniyatlaridan foydalanish talab qilinadi. Bunday jarayon o'z navbatida maktablar rahbarlaridan, fan o'qituvchilaridan Respublikamizda tashkil qilingan Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, xususiy maktablarda darslarni tashkil qilish, axborot resurs markazidagi adabiyotlar majmuasini shakllantirish tajribasidan foydalanishi kutilgan natijani beradi. Maktab ta'limidagi muhim jarayonlardan biri bu o'quvchilarni darsdan keyin mustaqil ta'lim olish jarayonini chuqurlashtirish, o'quvchining darsdan bo'sh vaqtdan samarali foydalanish usuli orqali uning bilimni oshirishdan iboratdir. Bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchi hamda axborot resurs markazi imkoniyatlari uyg'unligi, tizimli ijodiy hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili. Ushbu ilmiy tadqiqotning metodologik asoslarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'kidlangan, ya'ni " fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli. Oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga ega"ligi tashkil qiladi,[1,32] shuningdek, inson taraqqiyoti uchun "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni"da ham oliy pedagogik ta'lim olish zaruriyati ta'kidlanadi [2,1]. Ushbu Qonunning tarixiy ahamiyati shundan iboratki, unda nodalat ta'lim muassasalari faoliyat yuritilishiga, tashkil qilinishiga huquqiy ruxsat berilgan. Maqolada bildirilgan innovatsion fikrlarni ilmiy jig'atdan asoslashga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning asarlarida, Farmonlari va nutqlarida maktab ta'limi va oliy pedagogik ta'limni yanada rivojlantirish, universitetlarda o'quv metodik jarayonlarni takomillashtirishga, malakali o'qituvchi kadrlar, jumladan raqabotbardosh bakalavrlar va magistrilar tayyorlashni yangi taraqqiyot bosqichi talablariga olib chiqish to'g'risidagi konseptual fikrlari asos qilib olingan [3,2]. Maqolani nashrga tayyorlash jarayonida ilmiy tadqiqot metodologiyasiga oid innovatsion fikrlar bayon qilingan monografiyalar, jurnallarda e'lon qilingan maqolalar, ilmiy konferensiyalar materiallari tahlil qilindi. O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichi davrida nashr qilingan ilmiy ishlarda magistrilarning ilmiy tadqiqot ishlarini, ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini yanada optimallashtirish, magistrilar uchun fanlardan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar olib borishga yuqori malakali professor o'qituvchilarni jalb qilish zaruriyati mavjudligi haqidagi fikrlar ilgari surilgan. Jumladan bunday tadqiqotlar qatoriga, akademik Q.X. Abdurahmonovning tahliliy maqolasini, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Q.A.Sharipovning "Oliy ta'lim: yangi o'zgarishlar davri" maqolasini, Umarov A.V. va Hakimov N.H, qalamiga mansub "Talabalar mustaqil ta'limi" monografiyasini kiritish mumkin. [4,4] Maktab ta'limining dolzarb masalalariga bag'ishlangan maqolalar xorijiy jurnallarda va xalqaro konferensiyalar materiallarida ham nashr qilingan: Sattarov S.A[5,32]. Tilyaxodjaeva F.M[6,7]. Axmedova E.R[7,9]. Abduraxmonov S.M[8,9].

Asosiy qism. Yangi O'zbekistonda maktab ta'limining mamlakat strategik taraqqiyoti bilan xamohangligi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida quyidagicha belgilab qo'yilgan,"Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzliksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim tarbiyani rivojlantirish uchun shart- sharoitlar yaratadi" [9,32]. Asosiy qomusimizda belgilangan huquqiy

normaning ahamiyati shundaki, hozirgi davrda mamlakatimiz aholisining 55 % ini yoshlar tashkil qiladi[10,1]. Shuning uchun ham strategik ahamiyatdagi vazifalar qatoriga yosh avlodga sifatli ta'lim beradigan maktablarni rekonstruksiya qilish va yangi maktablarni qurish ham kiradi. Shu maqsadda davlatimiz rahbarining “O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. [11,1], Ushbu qarorda xalqaro tashkilotlar, moliyaviy donorlar imkoniyatidan ta’lim muasasalarini rivojlantirishda foydalanish mexanizmlari ko‘rsatilgan. Jumladan, Islom taraqqiyot banki, Rivojlanish uchun islom birdamlik jamg‘armasi va Ta’lim bo‘yicha global hamkorlik tashkilotidan 200, 250 million AQSh dollari miqdoridagi mablag‘larni jalb qilish orqali O‘zbekistonda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish maqsad qilingan. 2025-2029 yillarda zamonaviy standartlar asosida kamida 58 ta maktab qurish va 72 mingtadan ziyod qo‘shimcha o‘quv o‘rinlarini yaratish orqali sohadagi navbatlilik koeffitsientini kamaytirish rejalashtirilmogda. Kamida 500 nafar nogironligi bor o‘quvchilar uchun inklyuziv ta’lim sharoitlarini yaratish ko‘zda tutilgan. Davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish, kompetensiyalarga asoslangan ta’lim tamoyillarini joriy etish, laboratoriya mashg‘ulotlarini STEM standartlariga muvofiq tashkil qilish ham belgilanmogda. Xalqaro talablar va yondashuvlar asosida 36 ming nafar pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishi ta’minlanib, malaka oshirishning “aralash o‘qitish” modeli joriy qilinadi. Islom taraqqiyot banki O‘zbekiston ta’lim tizimiga 40 million dollar grant ajratdi. Mablag‘lar 58 ta yangi inklyuziv maktab qurilishi va boshqa yo‘nalishlarga sarflanadi[12,1]. O‘zbekiston Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi va Islom taraqqiyot banki o‘rtasida grant ajratilishi haqida shartnomasi imzolandi. Vazirlik vakillari Saudiya Arabistonining Ar-Riyoz shahrida Human Capability Initiative 2025 xalqaro forumida ishtirok etgan va forumning ilk kunida O‘zbekiston Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi va Islom taraqqiyot banki o‘rtasida grant ajratish bo‘yicha shartnoma imzolangan. Loyihaning asosiy yo‘nalishlari esa quyidagicha: respublikamizda yangi inklyuziv maktablar qurilishi, maktablarni zamonaviy jihozlar bilan ta’minlash, o‘qituvchilar malakasini oshirish bo‘yicha dasturlarni amalga oshirish, inklyuziv maktab ta’limini rivojlantirish, fanlar bo‘yicha o‘quv dasturlarini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim sifatinini oshirish mo‘ljallangan. Grant Global Partnership for Education (GPE) dasturi doirasida ajratiladi.

Mamlakatimizda maktab ta’limi rivojida internet tarmog‘iga ulanganlik, chekkka qishloqlarda ham uyali telefon aloqasi mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi shu maqsadda O‘zbekistonda “O‘ztelekom” kompaniyasi hamkorligida “Manzil” dasturi ishga tushirilgan. “Manzil” jamoasi O‘zbekistonning eng chekka va olis hududlariga uyali telefon va internet aloqasining yetib borishiga ma’sul hisoblanadi. Tahlillar shuni tasdiqlaydiki bu borada samarali ishlar amalga oshirilishi natijasida maktablar kabelli internetga ulangan. Jumladan Navoiy viloyati Xatirchi tumani, Andijon qishlog‘i, Qashqadaryo viloyati Maydanak qishlog‘i, Surxondaryo viloyati O‘shor qishlog‘i Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qoraqalpoq posyolkasi va Qibla Ustyurt ovuli misolida ko‘rish mumkin[13,2]. Shu bilan birgalikda bolalarni internetda tarqatilayotgan turli salbiy axborotlardan saqlash, yoki ularda internetda foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim amaliy ahamiyat kasb etmogda. Davlatimiz rahbari 2025 - yil 15- mayda o‘tkazilgan yig‘ilishda ta’kidladilarki, “«To‘g‘ri, bugungi kunda yoshlar ma’naviyati bilan hamma shug‘ullanayapti. Lekin, zararli axborotlarga qarshi tura oladigan milliy kontent yaratish, ularni targ‘iboti, ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha professional tashkilot yo‘q»”[14,2] Shuning uchun bolalarni zararli axborotlardan asrash ta’lim tarbiya jarayonidagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Ushbu masala yechimi bilan maxsus shug‘ullanuvchi, Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi qoshida Bolalar kontentini rivojlantirish markazi tashkil qilindi. Ushbu tashkilot zararli axborotlarga qarshi tura oladigan milliy kontent yaratish, ularni targ‘iboti, mavzuga oid mazmunli, milliy qadriyatlarimiz va jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichi maqsadini ifodalaydigan kontentlar yaratadigan ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash bilan shug‘ullanadi[15,1]. Markaz bolalar tarbiyasi va sog‘lig‘iga salbiy ta’sir qiladigan axborot makonidagi kontentni tahlil qiladi. Mahalliy ijodkorlarga milliy kontent yaratish bo‘yicha buyurtma beradi, sohada kadr tayyorlashni tashkil qiladi. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika ilmiy tadqiqotlar instituti markazga ilmiy jihatdan yordam ko‘rsatadi. Yangi O‘zbekistonda maktabda ishlaydigan o‘qituvchilar tayyorlash tizimi muntazam takomillashtirilmogda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025 yil 21 aprel kuni maktab ta’limi sifatini oshirish hamda pedagoglar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid taqdimot bilan tanishdi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta’lim tizimi islohotlari ustuvor yo‘nalishlardan biri etib belgilangan. Mamlakatimizda 15 ta davlat va 61 ta nodavlat oliygohda pedagogika yo‘nalishi bor. Lekin ulardagi ilmiy salohiyat atigi 40 foiz atrofida. Talabalar qabulining katta qismini ijtimoiy yo‘nalishlar tashkil etadi. Aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha pedagoglar tayyorlash juda kam. Talabalarning 40 foizi sirtqi ta’limda o‘qiyapti [16,1]. Davlatimiz rahbari ta’kidlaydi, “O‘tgan yili 341 ming nafar o‘qituvchi yangi, raqamli va yuqori shaffof tizim bo‘yicha attestatsiyadan o‘tkazildi. Ulardan 102 ming nafari imtihondan o‘ta olmadi. Bu deyarli har uchinchi odam. Bu shunchaki statistika emas, balki tizimli muammoning signalidir: minglab o‘qituvchilar yangi talablarga tayyor emaslar, zamonaviy usullarga ega emaslar va o‘z talabalariga bilimlarni samarali ravishda uzata olmaydilar. Ammo xavotirli ma’lumotlar shu bilan tugamaydi. Maktabga ishga qabul qilinganda o‘qituvchi lavozimiga da’vogarlik qilgan 13 ming nafar yangi nomzoddan 6 ming nafari malakasiz deb topildi. Ya’ni, deyarli har ikkinchi odam asosiy kasbiy kompetensiyalarni sinovdan o‘tkaza olmadi” [17,2]. Ta’kidlash lozimki, nodavlat universitetlarning aksariyatida bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorlanmoqda. So‘nggi yillarda ta’lim sohasida xususiy sektorga berilgan imkoniyatlar tufayli 71 ta xususiy oliygoh va 51 ta xususiy texnikum tashkil etilib, ularda 500 ming nafarga yaqin talaba va o‘quvchilar ta’lim olmoqda. Buning natijasida mamlakatda oliy ta’lim bilan qamrov 9 foizdan 42 foizga oshdi [18,1]. O‘qituvchi kadrlar tayyorlashda amalga oshirilgan ishlar ko‘plab yoshlarning pedagogika sohasida oliy ma’lumot olishiga imkon yaratdi. Ammo, nodavlat ta’lim tashkilotlarining barchasida ham ta’lim sifati birdek ta’minlanmagan. Nodavlat universitetlarda talabalar qabuli parametrlari, ta’lim dasturlari, o‘quv jarayonlari hamda kafedralar professor o‘qituvchilari ilmiy salohiyatini sifat jihatidan yaxshilash, ularni zamonaviy mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish asosiy masalalardan biridir. Shu bois davlatimiz rahbarining taklifiga muvofiq, nodavlat ta’lim xizmatlarini ko‘rsatishni tartibga solish, litsenziyalash tizimini takomillashtirish hamda davlat akreditsiyasidan o‘tkazish bo‘yicha yangi tizimni joriy etilmoqda. Bu borada ilg‘or xorijiy tajribalar asosida ikki bosqichli litsenziyalash tizimiga o‘tish, ta’lim dasturlarini maxsus akreditsiyadan o‘tkazish hamda har besh yilda kompleks davlat akreditsiyasini tashkil etish bo‘yicha ko‘rib chiqilmoqda. Shuningdek, rivojlangan davlatlarning tajribasini e’tiborga olib, ta’lim sifatini tashqi baholash bilan shug‘ullanuvchi alohida mustaqil tuzilma tashkil etish hamda sifat nazoratining shaffof, xolis va adolatli tizimini joriy qilish tashabbusi ham ilgari surildi. Ta’lim sifatini ta’minlash va tashqi baholashning yangi tizimi joriy etilishi kasbiy va oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish samaradorligi va ilmiy salohiyatni oshirib, ularning xalqaro reytinglardagi o‘rnini yaxshilashga xizmat qiladi. Respublikada birinchi navbatda pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimiga e’tibor kuchaytirildi. Bu yo‘nalishda Abdulla Avloniy nomidagi Milliy ilmiy-tadqiqot instituti va uning 13 ta hududiy markazi qayta tashkil etildi. Nizomiy nomidagi universitet Milliy pedagogika universitetiga aylantirildi va uning rektori bir vaqtning o‘zida

Kadrlar tayyorlash bo‘yicha vazir o‘rinbosari bo‘ldi. Universitet barcha hududlardagi pedagogika institutlari uchun tayanch oliygoh bo‘ladi. Pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi tashkil etildi. Endi ana shu imkoniyatlardan kelib chiqib, barcha pedagogika oliy o‘quv yurtlari faoliyati tubdan o‘zgartiriladi. Masalan, Termiz pedagogika institutida mavjud fakultetlar o‘rniga aniq, tabiiy, ijtimoiy, filologiya, amaliy fanlar, maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha 6 ta oliy maktab tashkil etiladi. Fanlar soni 20 tadan 15 tagacha, o‘quv yo‘nalishlari soni 31 tadan 17 tagacha optimallashtiriladi, o‘quv yuklamasi 20 foizga qisqartiriladi. Yaqin atrofdagi maktablar institutning amaliy bazasiga aylanadi. Institutning 20 nafar xorijiy tillar bo‘yicha sertifikatiga ega o‘qituvchilari joriy yilda Buyuk Britaniya, Germaniya va Singapurga amaliyot o‘tashga yuboriladi. Barcha o‘qituvchilar uch yil davomida chet elda malaka oshirishadi. Dunyoning 100 ta eng yetakchi universitetlarida malaka oshirish va ta’lim xizmatlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Hududiy malaka oshirish markazlari faoliyati ham kengaytiriladi. O‘qituvchilar AQSH, Buyuk Britaniya, Singapur va Germaniyaning ilg‘or dasturlari asosida qayta tayyorlanadi. Shuningdek, o‘rta ta’limning 17 ta predmetining har biri bo‘yicha ta’lim maktablari belgilanadi. Bayroqdor maktab o‘qituvchisi xalqaro dasturlar asosidagi malaka oshirish

markazida o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqurlashtirilgan tayyorgarlikdan o'tadi va trener maqomiga ega bo'ladi. Keyinchalik bu trenerlar o'z mintaqasidagi 25 nafar yetakchi pedagoglarni tayyorlaydi.

Yetakchi o'qituvchilar esa o'z maktabidagi boshqa o'qituvchilarning malakasini oshiradilar[19,3]. Shuningdek, oliy o'quv yurtlari, markazlar va maktablarning o'qituvchilari malakasini oshirish uchun xorijga yuboriladi. Xususiyl oliy o'quv yurtlari keng imkoniyatlar yaratishi ta'kidlandi. Vaholanki, u yerda pedagogika yo'nalishidagi talabalarning 70 foizi maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim va filologiya yo'nalishlarida tahsil oladi. Hech bir universitetda kimyo, biologiya va fizika fanlari bo'yicha o'qituvchilar tayyorlanmaydi, maktablarda esa aniq va tabiiy fanlar bo'yicha o'qituvchilar yetishmaydi. Shunday ekan, bundan buyon xususiyl oliy o'quv yurtlarida pedagogik yo'nalishlar davlat muassasalari yo'nalishlariga mos keladi. O'qituvchi va talabalar bilimi tashqi diagnostika orqali baholanadi. Shu tariqa nodavlat oliy o'quv yurtlarida pedagog kadrlar tayyorlash sifati ustidan nazorat o'rnatiladi. Davlatimiz rahbari iqtidorli bolalarni xorijiy nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qitishga alohida e'tibor qaratdi. Iste'dodli yoshlarni to'g'ri yo'naltirish va maqsadli tayyorlash muhimligi ta'kidlandi. Shu maqsadda "Prezidentning Iqtidorli yoshlari" milliy dasturi yo'lga qo'yiladi, Al-Beruniy xalqaro maktabi tashkil etiladi. 8-sinf bitiruvchilari orasidan 60 kishi tanlab olinadi va yuqori reytingga ega oliy o'quv yurtlariga kirish uchun maxsus tayyorlanadi. Shuningdek, umumta'lim maktablariga Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablardan 208 nafar maslahatchi biriktiriladi. Bu maslahatchilar har yili 3000 nafar eng istiqbolli talabalarni tanlab oladi va ularni AQSh universitetlariga – Garvard, Yel, Kolumbiya, Kornel va boshqa universitetlarga o'qishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim masalasi ham muhokama qilindi. Respublikada 7 ming davlat va 31 mingdan ortiq xususiyl bolalar bog'chalari mavjud. Ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib, maktab va boshlang'ich ta'limga tayyorlash dasturlari hamohanglashtirilmoqda. Shu maqsadda maktabgacha yoshdagi bolalarni matematika, tabiiy fanlar va texnologiya yo'nalishlari bo'yicha tanqidiy va ijodiy fikrlashga o'rgatish dasturlari ishlab chiqiladi. Pedagoglarning malakasi, malakasi va psixologik tayyorgarligini oshirish maqsadida kasbiy attestatsiya tizimi ham joriy etiladi.

Mamlakatimizda o'quvchi va talaba yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil qilish uchun bugungi kunda tumanlarda "Barkamol avlod" maktablari, 14 ta hududda "Yoshlik" sport jamiyati va Respublika o'quvchi yoshlar markazi bor. Lekin 219 ta "Barkamol avlod" maktabi 350 ming bolani qamrab olgan. Bu markazlar to'liq ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy, kreativ yo'nalishlar asosida jihozlanadi. Ularda xorijiy tillarni o'qitish, sun'iy intellekt, dasturlash va animatsiya kabi yangi to'garaklar ochiladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Buxoro va Toshkentdagi "Barkamol avlod" markazlarida kamida 100 o'rinli "Bolalar sayyohlik bazasi" tashkil qilinadi va har yili 1 million o'quvchini O'zbekiston bo'ylab sayohatga jalb qilish rejalashtirilgan[20,2]. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun 900 ga yaqin teatr, madaniyat markazlari va konsert zallari, hududlarda 1,5 mingga yaqin sport maydonchalari, 200 ta oromgoh, 2 mingdan ortiq turizm ob'yektlari imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmoqda. Poytaxtdagi Yangi O'zbekiston bog'i va parklarda har kuni ochiq osmon ostida konsertlar, sport musobaqalari uyushtiriladi. Yozgi oromgohlarda yoshlar "Ibrat farzandlari", "Qizlar akademiyasi", "Mutolaa" loyihalari bilan qamrab olinadi. 100 ming o'quvchi uchun maktablarda "kunduzgi oromgoh" faoliyati yo'lga qo'yiladi. Maktablarda "Zakovat" intellektual o'yinining maktab ligasi tashkil etiladi. "Raqamli avlod" loyihasi doirasida kamida 50 ming yosh o'qitilib, hududlarda IT va kibersport turnirlari o'tkaziladi. Bunda "Raqamli avlod qizlari" loyihasi bo'yicha tuman va viloyat tanlovlari o'tkaziladi. "Mening mahallam – mening faxrim" loyihasi doirasida ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha 100 ming yosh volontyorlikka jalb qilinadi. 150 dan ortiq sun'iy, shuningdek, barcha tabiiy suv havzalaridan samarali foydalanish loyihalari tasdiqlandi. "Yoshlar turizmi oyli" o'tkazilib, 1 million yoshlar uchun muzey va tarixiy obidalarga ekskursiyalar tashkil qilinadi[21,1].

Xulosa. Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida O'zbekistonda maktablardagi dars jarayonining turli tillarda amalga oshirilmoqda. Maktablar o'z joylashgan hududlarining etnik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, o'sha hududda istiqomat qiladigan turli millatga mansub aholi talabiga muvofiq ravishda mashg'ulotlar o'sha tilda olib boriladi.

Mamlakatimizda bolalarning barkamol inson sifatida rivojlanishida muhim o‘rin egallaydigan maktab ta’limi taraqqiyoti uchun metodik, moddiy texnik sharoit yaratilgan, yuqori malakali o‘qituvchi kadrlar bu ishga jalb qilingan. Malakali o‘qituvchilarning boshqa hududlarga borib ishlashi uchun moddiy tomondan qo‘llab quvatlanmoqda. Maktab ta’limining xalqaro dasturlarga kiritilishi va o‘qituvchilarning rivojlangan mamlakatlarning yetakchi ta’lim muassasalarida malaka oshirishlariga e’tibor kuchaytirildi. Shuningdek, maktab o‘qituvchilarning malakasini oshirishga mo‘ljallangan, respublika va viloyatlarda maktab o‘qituvchilarining malakasini oshirish institutlari faoliyati, demokratik islohatlar, ijtimoiy va dunyoviy davlat talablari asosida takomillashtirildi. Maktablar orasida ijodiy musoboqa, ya’ni bolalarning fanlardan o‘zlashtirilishi, bitiruvchilarni oliy o‘quv yurtlariga kirishi masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Iqtidorli o‘quvchilarning ta’lim olishlari uchun Prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar tizimi yaratildi. O‘zbekistonda xususiy maktablar soni oshib bormoqda. Shuning uchun ham maktablarda bolalarning san’atga, sportga, fanlar bo‘yicha tashkil qilingan to‘garaklarda, turli darajadagi, jumladan respublika va xalqaro olimpiada va musoboqalarda ishtirokiga e’tibor kuchaytirilgan. Ta’kidlash lozimki iqtidorli o‘quvchilarni fan olimpiadalaridagi ishtirokini ta’minlaydigan o‘qituvchilar moddiy va ma’naviy jihatdan rag‘batlantirilmoqda. Iqtidorli o‘quvchi yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida turli loyiha va almashinuv dasturlari tashkil qilinadi. Bolalarni birinchi sinfda o‘qish uchun maktabga jalb qilish mobaynida, ijtimoiy kam ta’minlangan aholi farzandlari, shuningdek imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim olishi uchun ham zarur imkoniyatlar yaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, Ўзбекистон., 2023. 51 модда.
2. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисидаги Қонуни”. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси*, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 03/24/963/0735-сон)
3. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент, Ўзбекистон. 2021.
4. Шавкат Мирзиёев. Бир бўлсак халқмиз, бирлашсак ватанмиз. Тошкент, Ўзбекистон, 2024.
5. Қ.А.Шарипов “Олий таълим: янги ўзгаришлар даври”, “Ўзбекистон овози”№12, 2024 йил 21 июн.
6. Қ.Х. Абдурахмонов “30 лет лидерства в образовании и науке”, Народное слово 29 апреля 2025 года.
7. Абдусалом Умаров, Назар Хакимов. Талабалар мустақил таълими. Монография. Тошкент, “Фирдавс Шох нашриёти”2024,250 ,бет
8. Саттаров С.А.Первые шаги интеграции высшей школы Узбекистана в Евразийское образовательное пространство В сборнике: Евразийское образовательное пространство XXI века: характеристики, модели интеграции, перспективы. Материалы международной электронной научно-практической конференции. Ташкент, 2018. С. 137-140.
9. Тияходжаева Ф.М.Обучение чтению в начальных классах общеобразовательных школ Узбекистана.Интернаука. 2017. № 11-1 (15). С. 94-96.
10. Ахмедова Э.Р. Значение советской художественной школы для живописи Узбекистана.Искусство Евразии. 2022. № 4 (27). С. 214-225.
11. Абдурахманова С.М.Современные подходы к преподаванию естествознания в школах Узбекистана. В сборнике: Актуальные проблемы школьного образования. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2024. С. 368-370
12. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент, Ўзбекистон, 2023. 50- модда.
13. Искусственный интеллект, цифровое образование: Узбекистан и ООН реализуют новые проекты. <https://news.майл.ру//66153701/>

14. 14. Ўзбекистонда 2025–2029 йиллар давомида замонавий стандартлар асосида камида 58 та мактаб курилади. <https://kun.uz/kp/news/2025/05/01/Ўзбекистонда-замонавий-станд> <https://artlar-асосида-камида-58-та-мактаб-курилади>
15. <https://kun.uz/news/2025/04/14/ислом-тараққиёт-банки-озбекистон-тали-м-тизими-га-40-миллион-доллар-грант-ажратади>
16. Турсунов Т. “Телефонда гаплашиш учун шу чўқкига чиқардик” — қишлоқларда алоқа, интернет қандай? <https://kun.uz/news/2025/05/07/телефонда-гаплашиш-учун-шу-чўқкига-чиқардик-қишлоқларда-алоқа-интернет-қандай>
17. Шавкат Мирзиёев. 2025 йил 15 майда мактаб таълими бўйича ўтказилган йиғилишдаги нутқи. <https://kun.uz/news/2025/05/15/болалар-контентини-ривожлантириш-маркази-ташкил-қилинди>
18. Болалар контентини ривожлантириш маркази ташкил қилинди. <https://kun.uz/kp/news/2025/05/07/телефонда-гаплашиш-учун-шу-чўқкига-чиқардик-қишлоқларда-алоқа-интернет-қандай>.
19. Таълим сифатини ошириш бўйича таклифлар тақдимот қилинди.
20. <https://kun.uz/news/2025/04/21/тали-м-сифатини-ошириш-бойича-таклифлар-тақдимот-қилинди>.
21. Шавкат Мирзиёев. 2025 йил 15 майда мактаб таълими бўйича ўтказилган йиғилишдаги нутқи. Немного о качестве нашего образования: президент озвучил тревожные цифры. <https://news.маил.ру/сосиетй/66139403/>
22. Нодавлат таълим хизматлари учун лицензиялашнинг янги тизими жорий қилиниши мумкин. <https://kun.uz/kp/news/2025/04/30/>
23. Система школьного образования в Узбекистане выходит на новый этап развития - что изменится. <https://news.маил.ру/политисс/66150893/>
24. Har yili 1 million o'quvchi O'zbekiston bo'ylab sayohatga jalb qilinadi. <https://kun.uz/news/2025/05/15/har-yili-1-million-oquvchi-ozbekiston-boylab-sayohatga-jalb-qilinadi>
25. <https://kun.uz/news/2025/05/15/har-yili-1-million-oquvchi-ozbekiston-boylab-sayohatga-jalb-qilinadi>.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

AL-9224104729 “JADIDCHILIK TA’LIMOTI MILLIY STRATEGIK G‘OYALARINI OMMALASHTIRISHNING KONSTRUKTIV TRANSDITSIPLINAR MODELINI YARATISH” AMALIY LOYIHASI ASOSIDA TAYYORLANDI.

ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТА AL-9224104729 “СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА”.

PREPARED BASED ON THE APPLIED PROJECT AL-9224104729: “CREATING A CONSTRUCTIVE TRANSDISCIPLINARY MODEL FOR POPULARIZING THE NATIONAL STRATEGIC IDEAS OF JADIDISM”.

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000